

Но в любом случае данная находка позволила получить более наглядное представление о возможной реконструкции первоначального вида алтарной части этого “самого необычного” крымского храмового комплекса*.

Примечания

1. Рукописный архив ИИМК, ф. 2, оп. 1. 1933 г., д. 290.
2. Днепровский Н. В. Культурный комплекс у южных ворот Эски-Кермена // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Севастополь ; Тюмень, 2011. – Вып. III. – С. 148-184 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://maiask.ru/data/documents/MAIASK3-2011>.
3. Репников Н. И. Остатки укреплений Эски-Кермена // ИГАИМК. – Л., 1932. – Т. 12. – Вып. 1-8. – С. 181-212.
4. Репников Н. И. Подъемная дорога Эски-Кермена // ИГАИМК. Материалы Эски-Керменской экспедиции. – М. ; Л., 1935. – Вып. 117. – С. 18-42.
6. Днепровский Н. В. К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма” на подъездной дороге Эски-Кермена // Материалы Десятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. – К., 2012. – С. 7-10.
7. Днепровский Н. В. К вопросу о происхождении парэклисия пещерного храма “Судилище” на Эски-Кермене // Спелеология и спелестология. Материалы международной научной заочной конференции. – Набережные Челны, 2013. – С. 150-158.
8. Днепровский Н. В. К вопросу об устройстве баптистерия, входящего в комплекс пещерного храма “Судилище” на Эски-Кермене // Спелеология и спелестология. Материалы международной научной заочной конференции. – Набережные Челны, 2014. – С. 140-151.
9. Днепровский Н. В. К вопросу о каноничности литургической планировки храмового комплекса “Судилища” на Эски-Кермене: херсонские параллели // Спелеология и спелестология. Материалы международной научной заочной конференции. – Набережные Челны, 2014. – С. 178-185.
10. Научный архив ГБУ РК БИКАМЗ, ф. 22, оп. 1, д. 80. Веймарн Е. В., Чореф М. Я. “Пещерные города” Крыма, гл. II. Большие средневековые городища (города) на II-ой гряде гор Юго-Западного Крыма (первый набросок).
11. Рукописный архив ИИМК, ф. 2, оп. 1. 1929 г., д. 214.

Ивакина Л. Г.

Заведующая отделом “Музей “Золотые ворота”
Национальный заповедник “София Киевская”

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА ПАВИЛЬОНА НАД РУИНАМИ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ В КИЕВЕ

Золотые ворота в Киеве являются одним из известнейших памятников древнерусской оборонной и культовой архитектуры. Существует многочисленная историография, посвященная исследованиям Золотых ворот. Следует отметить работы Ю. Асеева, С. Высоцкого, Е. Корж, Е. Лопушинской, Н. Холостенко. Эти ученые не только исследовали руины Золотых ворот XI в., но и предложили свои реконструкции Золотых ворот.

Задача настоящей статьи – на основе архивных материалов проследить историю создания проекта защитного павильона над руинами Золотых ворот, воссоздающего его первоначальный облик.

После раскрытия археологом-аматором К. Лохвицким остатков Золотых ворот все меры, предпринятые для сохранения руин в XIX в. (постройка контрфорсов и железных покрытий, обкладка кирпичом), не привели к желаемым результатам. Памятник, находившийся под открытым небом, продолжал разрушаться. Поэтому уже в начале XX в. на заседаниях Киевского общества охраны памятников старины и искусства (КООПСИИ) обсуждались более радикальные меры его сохранения. Тогда впервые была сформулирована идея возвести над руинами

* О том, насколько существенным может оказаться второй момент, говорит курьезный эпизод, произошедший в нашем присутствии буквально через час после установки престольного столба на своё (?) место. Экскурсовод, пришедший в храм вместе с экскурсантами, во всеулышание посетовал на то, что “кто-то зачем-то воткнул сюда перевернутую капитель от колонны”. Это маленькое забавное происшествие указывает на то, что современные экскурсоводы (во всяком случае, некоторые из них) попросту не имеют представления о том, как выглядел престол пещерного храма – и это притом, что неподалёку находится Херсонес, где подобные престолы не являются редкостью.

защитное сооружение. Вслед за археологом А. Эртелем эту мысль высказывали академик архитектуры П. Покрышкин, историк искусства Ф. Эрнст, архитектор Е. Корж и др.

Идея, что именно строительство защитного павильона давало возможность замедлить прогрессирующий процесс разрушения древней кладки памятника, получила дальнейшее развитие среди многих ученых и специалистов в 60-70-х гг. XX ст. Помимо проектов строительства над руинами Золотых ворот специальных защитных сооружений, в виде больших стеклянных колпаков разных форм и конструкций, были и предложения придать возведенному павильону первоначальный облик памятника XI в.

Вопрос усложнялся тем, что до наших дней не сохранились изображения Золотых ворот в их первоначальном виде.

Первая попытка представить древний облик памятника была сделана в 1931 г. известным художником и архитектором В. Кричевским. Реконструкция В. Кричевского представляет собой художественную импровизацию, которая была не лишена вкуса и фантазии, но не имела под собой научной фактологической основы.

В 1948 г. архитектор Е. Корж делает попытку представить свое видение древнего облика памятника. Реконструкция Е. Корж критиковалась исследователями древнерусской архитектуры Н. Ворониным и П. Раппопортом. Известный археолог, много работавший в Киеве, М. Каргер считал, что реконструкция Корж “не может быть предметом серьезного обсуждения ввиду отсутствия каких-либо доказательств”.

В 1961 г. после археологических исследований Ю. Асеев предложил свой вариант реконструкции облика памятника. К решению вопроса о надвратном храме он впервые привлек как архитектурную аналогию чертежи 1779 г. церкви Золотых ворот во Владимире-на-Клязьме.

Эти три очень разные реконструкции отчетливо подтверждают, что плохая сохранность памятника не позволяет архитекторам убедительно представить его первоначальный облик. Но это были реконструкции только внешнего вида памятника без внутренней планировки конструкций сооружения. Авторы этих реконструкций не претендовали на реальное их осуществление. Более того Ю. Асеев, осознавая недостаточность надежных данных, был противником придания павильону первоначального облика ворот.

В 60-70-е гг. XX в. проблема сохранности руин Золотых ворот вновь начала подниматься учеными и общественностью Киева. Одним из инициаторов и вдохновителем восстановления древнего внешнего вида постройки задолго до празднования 1500-летия Киева был археолог С. Высоцкий, много работавший в Софийском заповеднике, автор монографий о древнерусских граффити и живописи Софии Киевской. Будучи сотрудником института археологии АН УССР, ученый занимался изучением и проблемой восстановления Золотых ворот.

Украинское общество охраны памятников истории и культуры создало специальную комиссию для обследования состояния остатков Золотых ворот, в которую вошли архитекторы, археологи и историки. Комиссия пришла к выводу, что для сохранения руин необходимо построить защитный павильон, воспроизводящий памятник в его гипотетическом первоначальном виде. В 1971 г. на одном из заседаний Ученого совета Госстроя УССР была создана авторская группа для создания проекта защитного павильона, которая официально была утверждена приказом Госстроя только в 1977 г. В ее состав вошли специалисты разных профилей: известный исследователь древнерусского зодчества, архитектор Н. Холостенко (“Киевпроект”), реставратор Е. Лопушинская (“Укрпроектреставрация”), археолог С. Высоцкий (Институт археологии АН УССР). Коллективу в первую очередь было поручено провести архитектурно-археологические исследования и обмеры памятника. Археологические раскопки в 1972–1973 гг. проходили под руководством С. Высоцкого. Е. Лопушинская и Н. Холостенко проводили архитектурные исследования. В результате были получены новые сведения о Золотых воротах в Киеве, которые были использованы проектантами в работе при создании реконструкции памятника. При разработке проекта реконструкции Золотых ворот изучались архитектурные аналогии: Троицкая надвратная церковь Киево-Печерского монастыря XII в., Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме (1158–1164) и Епископские ворота у Переяславе 1089 г. (не сохранились до наших дней). Для определения древних форм ворот были использованы: обмеры К. Лохвицкого и Ф. Солнцева, рисунки и фотографии XIX–XX вв., результаты археологических раскопок 1915, 1927, 1948 и 1961 гг. Детально изучались авторами проекта рисунки А. Вестерфельда 1651 г., сохранившиеся до наших дней в копиях XVIII в.

Ил. 1. Золотые ворота в Киеве. Проект реконструкции Е. Лопушинской. Разрез вдоль проезда ворот

Ил. 2. Золотые ворота в Киеве. Проект реконструкции С. Высоцкого. Продольный разрез

В результате проведенных исследований каждый из членов авторской группы предложил свой вариант реконструкции Золотых ворот.

Несмотря на внешнее сходство, реконструкции архитектора Н. Холостенко и археолога С. Высоцкого, имели свои особенности. Но мы остановимся подробнее на реконструкциях Е. Лопушинской (1975) и С. Высоцкого. Так как реконструкция Е. Лопушинской, значительно дополненная и исправленная, в дальнейшем послужила основой для разработки проекта павильона-реконструкции над Золотыми воротами, в которой принимал участие С. Высоцкий.

Реконструкция Е. Лопушинской воссоздает павильон над руинами Золотых ворот в таком виде: основная часть – боевая башня с проездом, над нею – надвратная церковь, по обе стороны ворот – отрезки вала (прясла) с заборолами над ними. Но этот проект имеет множество отличий от проекта, взятого за основу выстроенного павильона (ил. 1).

Принципиальные расхождения между проектами Е. Лопушинской и С. Высоцкого возникли в вопросе местоположения надвратной церкви на верхней площадке вала. В реализованном при строительстве проекте Е. Лопушинской был допущен существенный просчет – объем восстановленного храма сдвинули в сторону поля (Золотоворотского проезда). Эта грубая ошибка в расположении храма превратила его подкупольный квадрат в прямоугольник, а сам подкупольный барабан приобрел не цилиндрическую, а эллипсоидную форму. По аргументированным выводам С. Высоцкого, первоначально общая композиция объемов Золотых ворот имела ассиметричную форму, таким образом церковь Благовещения была сдвинута в сторону города, подальше от потенциально опасного поля. При расчетах ученого подкупольный квадрат попадал в широкое место между несущими арками проезда, и по его проекту отстроенный объем соответствовал бы пропорциональным закономерностям крестовокупольных храмов (ил. 2).

Все предложенные проекты реконструкции Золотых ворот не располагали достаточными данными для правильного представления о памятнике, особенно это касалось проектных решений конструкции заборол и построения воротной церкви.

В 1972 г. Госстрой УССР и Украинское общество охраны памятников истории и культуры поручило Украинскому специальному научно-реставрационному производственному управлению (УСНРПУ) разработать проект защиты Золотых ворот от разрушения.

Таким образом, над созданием и конкретной разработкой проекта павильона работала группа архитекторов и сотрудников под руководством Е. Лопушинской: В. Шелягов, В. Голдовский, В. Пахомов, Л. Мамаенко, И. Крапивный, А. Удовиченко, Е. Балановская, научный сотрудник Л. Пономарева, техники С. Рафальская, И. Михенкер и др.

Рассматривались все возможные варианты проектов павильона с частичной реконструкцией до полного восстановления. В архивах “УкрНДИпроектреставрации” и НЗ “София Киевская” сохраняется большое количество вариантов проектов реконструкции. Интересны варианты проектов частичной реконструкции защитного павильона: без церкви (ил. 3) и без церкви и валов

Ил. 3. Золотые ворота в Киеве. Проект частичной реконструкции – без церкви. Перспектива
Ил. 4. Золотые ворота в Киеве. Проект частичной реконструкции – без церкви и без вала. Перспектива

(ил. 4). Единичны варианты павильона в виде колпака (бетон, металл, стекло) (ил. 5). Одним из сторонников возведения стеклянного колпака был архитектор Украинского специального научно-реставрационного производственного управления В. Иваненко. Варианты проекта в виде больших стеклянных колпаков разных форм и конструкций серьезно не рассматривались.

Для научно-консультативной помощи авторской группе была создана специальная научно-методическая комиссия в составе: историка архитектуры Г. Логвина, археолога М. Брайчевского, архитекторов С. Килессо, С. Миргородского, Ю. Нельговского, О. Силина. При проектировании павильона не было единства среди специалистов во многом, об этом свидетельствуют протоколы заседаний и совещаний Госстроя УССР, управления Киевского горисполкома, правления Союза архитекторов УССР.

27 декабря 1976 г. на заседании Ученого совета Госстроя УССР по охране памятников рассматривался проект реконструкции Золотых ворот. Постановили возможным осуществление разработки чертежей по нижней части (проект до уровня надвратной церкви имел научно-обоснованную документацию).

20 апреля 1977 г. на заседании Градостроительного совета Главного архитектурно-планировочного управления Киевского горисполкома Е. Лопушинская докладывала о проделанной работе по созданию проекта павильона. Ввиду того, что имелись серьезные возражения со стороны специалистов в области древнего зодчества (архитектор-реставратор Г. Штендер, архитекторы, доктора исторических наук В. Косточкин и П. Раппопорт), было решено проект представить на обсуждение в Союз архитекторов УССР.

20 июля 1977 г. состоялось расширенное заседание правления Киевской организации Союза архитекторов УССР с участием секций по охране памятников архитектуры, градостроительства (присутствовало 50 чел.). Г. Логвин в своем выступлении сообщил, что созданная комиссия

Ил. 5. Золотые ворота в Киеве. Проект павильона в виде колпака. Перспектива

консультантов (Ю. Нельговский, Г. Логвин, М. Брайчевский) после обследования состояния памятника составила акт с четырьмя предложениями: консервация (инъекции), навес или павильон, частичная реконструкция и полное восстановление. Архитекторы, историки, специалисты по древнерусскому зодчеству в отношении к представленному Е. Лопушинской проекту полного восстановления Золотых ворот разделились на две группы. Г. Логвин, археологи С. Высоцкий, М. Брайчевский, академик Б. Рыбаков (было зачитано Г. Логвином его заключение), архитекторы Б. Тихомиров и

В. Голдовский считали, что единственная возможность сохранить Золотые ворота – восстановление Золотых ворот с надвратной церковью и участками крепостного вала. Против представленного проекта и самой идеи воссоздания Золотых ворот в предположительных первоначальных формах выступили архитекторы Ю. Асеев и Ю. Нельговский.

По завершению заседания итог подвел председатель правления Киевской организации Союза архитекторов УССР арх. И. Мезенцев: из 11 выступивших – большинство за реконструкцию “ценного памятника XI в.”

Научно-методический совет по охране памятников культуры Министерства культуры СССР неоднократно указывал на недопустимость создания такой реконструкции и неоднократно отвергал проект “воссоздания” ворот. 23 марта 1979 г. на заседании Президиума совета, где председательствовал д.и.н. В. Косточкин, с сообщением о проекте реконструкции Золотых ворот выступал Г. Логвин. Проект реконструкции предусматривал консервацию сохранившейся части памятника и воссоздание Золотых ворот с надвратной церковью и примыкающими участками вала. Отметив профессиональный уровень разработки и подачи предпроектных материалов, Президиум научно-методического совета постановил: “Проектное предложение реконструкции Золотых ворот в г. Киеве с устройством в натуре надстройки “павильона в формах XI в.” как не полностью обоснованное, неправильно ориентированное с точки зрения сохранения ценного памятника, и не обеспечивающее его полную сохранность – **отклонить**”.

Таким образом, решение о воссоздании Золотых ворот вызвало не только поддержку, но и возражения на достаточно серьезном уровне. Идея возведения ворот в первоначальном виде вызвала многочисленные возражения и дискуссии среди известных ученых УССР. Против этой идеи выступали не только киевские ученые, но и российские, такие как В. Косточкин, П. Раппопорт, А. Кирпичников. Последние считали, что научно доказанных фактов для натурального воссоздания сооружения XI в. явно недостаточно.

В октябре 1977 г. Совет Министров УССР принял постановление под № 549 “О мерах по дальнейшему улучшению и использованию памятников истории и культуры в г. Киеве”, один из пунктов которого предусматривал воссоздание Золотых ворот и фонтана “Самсон” на Красной площади”. 28 декабря 1979 г. Совет Министров УССР принял еще одно постановление под № 597 (приложение № 5) про осуществление “реставрации” Золотых ворот, т.е. возведение павильона было приурочено к 1500-летию празднования Киева.

Итак, решение построить павильон над руинами Золотых ворот было принято правительством УССР. Однако разработка окончательного проекта строительства павильона над Золотыми воротами находилась под угрозой срыва из-за отсутствия единодушия представлений об их внешнем облике в некоторых существенных деталях. Председатель научно-методической комиссии доктор искусствоведения Г. Логвин докладывал 20 августа 1980 г. председателю Госстроя УССР Г. Злобину: “Я отдаю себе полный отчет в том, что никогда не будет достигнуто полное единодушие. Однако мы должны выполнить постановление Совета Министров УССР”.

Следует отметить, что технический проект реконструкции памятника XI в. не был утвержден до июня 1981 г. В конечном итоге, разработка последнего проекта павильона и претворения его в жизнь проводилось в авральном порядке к празднованию юбилея Киева. Во время строительства павильона многие решения по устройству павильона менялись на ходу, некоторые из них не были претворены в жизнь.

Общество охраны памятников истории и культуры УССР выделило основные деньги на воссоздание Золотых ворот – 1 млн. 500 тыс. рублей. Строительство павильона началось в июне 1981 г., а завершилось в апреле 1982 г. (ил. 6) К сожалению, поспешность не дала возможности качественно провести строительные работы. Строительство павильона не решило всех проблем сохранения памятника. Не была решена проблема нормализации температурно-влажностного режима. Защитный павильон выполняет функцию крыши, которая защитила Золотые ворота только от пагубного влияния атмосферных

Ил. 6. Золотые ворота в Киеве.
Реконструкция Е. Лопушинской.
Аксонометрия

осадков. В павильоне отсутствует естественная или искусственная вентиляция. Из-за несовершенной системы водоотвода павильона бесконечные локальные ремонты закончились капитальным ремонтом павильона 2002–2007 гг. Поэтому проблема сохранения древних руин все так же остро стоит на повестке дня и сегодня. Тем более, что последние 30 лет все средства уходят на поддержание состояния павильона. После последних работ по консервации древних стен в 1986–1988 гг. прошло достаточно времени и есть необходимость в проведении работ по исследованию и укреплению кладки аутентичных руин. Хочется верить, что в XXI в. удастся остановить прогрессирующее разрушение памятника, который, по словам Н. Закревского, является “драгоценным остатком древнего величия и славы Киева”.

Кадомська М. А.

Головний мистецтвознавець
Інститут “НДІпроектреконструкція”

ДО ІСТОРІЇ КАМ’ЯНОЇ ЦЕРКВИ СВ. МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ НА ОСКОЛЬДОВІЙ МОГИЛІ

Оскольдова могила^{*}, що зберігає магію намоленої століттями місцини, є і до сьогодні знаком культурно-історичної значущості одного з сакральних центрів України.

Розгорнута історична довідка у складі комплексних наукових досліджень церкви на Оскольдовій могилі готувалась ще у кінці 1980-х рр. Ця розвідка [1] ґрунтувалася на первинних інформаційних джерелах і передувала підготовці проекту реставрації пам’ятки. Підбірка фактологічного матеріалу була надзвичайно важливою, оскільки на той момент був втрачений автентичний образ споруди та значною мірою змінена візуальна ситуація усього довкілля. В архівах Києва та С-Петербурґа були знайдені раніше невідомі документальні і графічні матеріали, що дозволяли достовірно відтворити первісний образ ампірної пам’ятки початку XIX ст.

Десятиріччя минули з часу складення цієї історичної довідки, Свято-Миколаївська церква вже давно відреставрована і стала одним з діючих храмів Києва. Але, як відомо кожному досліднику, архівний пошук – це процес, що не можна штучно припинити після закінчення певного завдання. Отож, у представленій студії використовуються як колишні, так і новітні напрацювання, з-поміж них – посилення на варіанти первісного проекту церкви 1808–1809 рр. та ін. архівні документи, які ніколи не публікувалися. Не зупиняючись на проблемах прадавнього довкілля, що мають репрезентативну джерельну базу, простежимо фрагменти історії Оскольдової могили з часу побудови існуючої кам’яної церкви.

На початок XIX ст. однопрестольна церква на Оскольдовій могилі – тризрубна, трибанна, крита шельовкою, з опасанням, характерним для українського дерев’яного зодчества, – стала непридатною для подальшого використання. Тож 1807 р. Миколаївський монастир порушив перед Київською духовною консисторією клопотання про будівництво на тому самому місці нової дерев’яної церкви на кам’яному фундаменті. Збережене листування дозволяє простежити, як саме приймалося рішення про будівництво церкви [2].

Спершу консисторія запропонувала обмежитися відновленням старої церкви без зміни її зовнішнього вигляду, позаяк вона, мовляв, шанується як найперша у Росії церква по прийнятті християнства (з мотивації впливає, що консисторські чиновники пов’язали існуючу на той час дерев’яну церкву, яка зведена не раніш кінця XVII ст., з літописною легендою про Оскольда). Проте, адміністрація монастиря не згодилася з пропозицією, оскільки при цьому слід було виконати комплекс трудомістких і вартісних робіт. За указом митрополита Київського і Галицького Серапіона від 13 квітня 1808 р. пропонувався компроміс: замість трьох глав зробити одну, втім всіляко намагатися дотримати фасад стародавньої церкви. 15 квітня

^{*} Топонім “Оскольдова могила” використовуємо у тексті саме у такій транскрипції за більшістю літописних, архівних і бібліографічних джерел включно першої третини XIX ст., а в документах консисторії та Києво-Печерської лаври ще й пізніших.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божію”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015